

МУҲАММАД ИБН АБДУССАТТАР КЕРДЕРИЙ**Идрисов Абдурахман**Қарақалпақ гуманитар илимлер илимий-изертлеу институти
стажёр-изертлеушіси<https://doi.org/10.5281/zenodo.8334751>**ARTICLE INFO**

Qabul qilindi: 03-September 2023 yil

Ma'qullandi: 08-September 2023 yil

Nashr qilindi: 11-September 2023 yil

KEY WORDS

Кердер, Кардар, Муҳаммад ибн Абдуссаттар Кердерий, Роддул мухтар, Китабу фий ҳалли мушкилаатил қудурий.

ABSTRACT

Бул мақалада журтимишдан шыққан алымлардан бири Муҳаммад ибн Абдуссаттар ал Кердерийдин өмири ҳам илимий мийраслары ҳаққында мағлыўмат келтирилген.

Толық аты – «Муҳаммад ибн Абдуссаттар ибн Муҳаммад¹ әл-Имәдий әл-Кердерий әл-Баратақийний². Насабындағы бабасына нисбат берилип Имадий, делинген. «Тәжул арус» китабында Әбиү Абдуллах³, деген кунясы айтылған. «Хиятул башар» китабында Әбиү Абдуссаттар⁴ деген кунясы айтылған.

Ол Қарақалпақстан Республикасының аймағындағы тарийхый Кердер уәлаятының Баратақийн аймағында туўылған. «Усы нисбат пенен нисбатланған бабасы себепли Муҳаммадқа да усы нисбат берилген»⁵. «559-хижрий (1163 м.) жылы Зулқаъда айының 12-сәнесинде туўылған»⁶. Абдуллах ибн Махмуд ал Бухарийдин «Тарийхи Моллазада» китабында айтылыўынша 560-жылы туўылған»⁷.

Бул киси жүдә илимли адам болғанлықтан «Шәмсул әиммә», деп сыпатланған, яғный «Имамлардың қуяшы», дегени. Кунясы Әбул Ұжд, яғный, Ұждтиң әкеси, дегени. Базы китапларда Әбул Ұхда, деп те келтирилген. «Және «Ал ъажала фил аҳадийсил мусалсала» китабында «Әбиү Мужаддаъ», деп келтирилген»⁸. Мужаддаъ бу кисиниң баласы болыўы мүмкин ямаса батыр, деген мәниде.

¹ Бағдадийдин «Хидаятул ьарифийн» китабында Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Абдуссаттар, деп жазылған.

² Сафадий «Ал ўәфий бил ўәфият», 1-том, 399-бет.

³ Әбул Файз Муҳаммад ибн Муҳаммад ал Хусайний, «Тәжул уруўс», Бейрут, «Дәрул ҳидая» баспаханасы, 14-том, 35-бет.

⁴ Абдурраззақ ибн Хасан Димашқий, «Хиятул башар фий тарийхил қорнис сәлиси ашар», Бейрут, «Дәрус содр» баспаханасы, 1413-х.жыл, 2-баспа, 342-бет.

⁵ Абдулкәдир ибн Муҳаммад ал Қураший, «Жәўхаратул мудийя», Рияз, «Дәрул ихяил кутубил арабия», 1988-жыл, 3-том, 228-бет.

⁶ Әбул Фада, Қасым ибн Қутлу Буға «Тәжүт тарожим», Бейрут, «Дәрул қолам», баспаханасы, 1992-жыл, 1-баспа, 267-268-бетлер.

⁷ Абдуллах ибн Махмуд ал Бухарийдин «Тарийхи Моллазада» Ташкент, «Янги аср авлоди», 2009-ж, 50-б.

⁸ Әбул фазл Муҳаммад Ясин ибн Муҳаммад Ийса ал Маккий «Ал Ажжалатул аҳадийсил мусалсалати», Дамашқ, «Дәрул басоир» баспаханасы, 1985-жыл, Дамашқ, 2-баспа, 38-бет.

Эбул Ала Фаразий ол киси ҳаққинда былай деген: «Муҳаммад ибн Абдуссаттар имамлардың мутлақ устазы, оның алдына илим алыў ушын ҳәмме жерден талабалар келеди».

«Кашфул асрор шарҳи усулил Баздаўий» китабында ол киси ҳаққинда: «Дүнъя имамларының устазы, Аллаҳтың кәлимасын заҳир қылыўшы»⁹, деп тәрийпленген.

Жаслық дәўиринен илимге қызығып, Хорезмге барған ҳәм ол жерде Имам Замахшарийдиң шәкирти «Муғриб» ҳәм «Шарҳул-Мақомот» китапларын жазған шайх Бурҳануддин Насир ибн Эбул Мәкәрим Абдуссәйид ибн Әлий әл-Матарризийдиң қолында оқыған¹⁰.

Хорезмнен кейин Маўарауннаҳр тәрәпке жол алған. Самарқанд қаласына барып «Ҳидая» китабын жазған уллы алым Шайхул ислам – Бурҳануддин Марғинанийден ҳәм «Ширъатул-исләм» китабын жазған «Имам зада» деп танылған шайх Мажидуддин әл-Маҳҳад ас-Самарқандийден фиқх илимин үйренген, сондай-ақ олардан ҳәдис сабақларын да алған.

«Абдуллаҳ ибн Маҳмуд ал Бухарийдиң «Тарийхы Моллазада» китабында Муҳаммад ибн Абдуссаттар ал Кердерийдиң өзи ҳаққинда айтқан мына сөзлери келтирилген: «Балалық ўақтымнан үлкейгениме шекем Аллаҳ таала пәклик ҳәм гүнадан узақ болыў пердеси менен мени қорғады, ҳәтте ҳеш бир үлкен гүна қылмадым, егер бир әдепсиз ис қылып қойсам, сол ўақытта ғайбый тәрәптен әдеп берип қояр еди. Бир күни Әбий Ҳафс раҳматуллаҳи алайхтиң қәбирине жақын жерде түнде қайта ояндым, әдетке көре ўитр намазды түнниң ақырғы ўақтында оқытуғын едим. Намазды оқып баслап, сәжде қылған ўақтымда, мени қатты уйқы басып, уйқылап қалыппан, ояңғанымда таң атып кеткен екен, ўитрди қаза еттим. Таң намаз ўақтында қалаға киргенимде, балалар ойнап жүрген екен, бир бала қасыма келип: «Шамс Кердерий, уйқыға ғарқ болыў ҳәм ўитрди қаза етиў, бул қандай батырлық болды?», деди. Сонда бул – илаҳий әдеп қамшысы екенин билдим»¹¹.

«Оннан сабақ алыў ушын жүдә көп талабалар қасына келген. Солардан Бадруддин Муҳаммад ибн Маҳмуд ибн Абдулкәрийм ал Кердерий, бул киси Муҳаммад ибн Абдуссаттар Кердерийдиң әжапасының баласы болғаны ушын Хохар зада, деп танылған»¹², шайхлар шайхы Сайфуддин Эбул Маъалий Саъийд ибн ал Музҳир ибн Саъийд ал Бахарзий¹³, Шайх Сирожуддин Муҳаммад ибн Аҳмад ал Қурайший, Имам Ҳафизуддин ал Кәбийр Эбул Фадл Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Наср ал Бухарий¹⁴, Муҳаммад ал Маймарғий, Ашроф ибн Муҳаммад Эбул Фадл Кашаний¹⁵, Муҳаммад ибн Муҳаммад Марғияний, Муҳаммад ибн Умар Нуўҳабазий Бухарий ҳтб.

⁹ Абдулазиз ибн Аҳмад Бухарий Ҳанафий «Кашфул асрор шарҳи усулил Баздаўий», Байрут, «Дарул китабул исламий» баспаханасы, 2007-ж.

¹⁰ Муҳаммад ибн Аҳмад аз Заҳабий «Сияру Аъламун нубала», «Муассасатур рисала», 1985-жыл.

¹¹ Абдуллаҳ ибн Маҳмуд ал Бухарийдиң «Тарийхи Моллазада» Ташкент, «Янги аср авлоди», 2009-ж, 50-б.

¹² Абдулкәдир ибн Муҳаммад ал Қураший, «Жәўҳаратул мудийя», Ряз, «Дәрул ихяил кутубил арабия», 1988-жыл, 3-том, 229-бет.

¹³ Бул киси Бухарада жасаға әўлия кисилерден болған. Салахатдин Ташкентийдиң гәпине қарағанда Әмир Темурдың анасы Тегина хатун Бохарзийдиң қызы болған.

¹⁴ Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Усман аз Заҳабий «Тарийхул ислам», Бейрут, «Мәктабатут таўфикийя», 1993-жыл, 7-бет.

¹⁵ Абдулкәдир ибн Муҳаммад ал Қураший, «Жәўҳаратул мудийя», Ряз, «Дәрул ихяил кутубил арабия», 1988-жыл, 1-том, 123-бет.

Имам Шамсул эимма Кердерийден Эбул Баракат ан Насафий де жаслыгында мәлим ўақыт сабақ алған, кейин Насафий Хоҳарзада Кердерийден сабақ алған.

Имам Шамсул эимма Кердерий Ислам әлеминде фикҳ илимин қайта жанландырған ең уллы улама сыпатында қаралады. Бурҳануддин Марғинанийдың «Ҳидая» китабын Шамсул эимма Кердерий адамларға жеткерген¹⁶, яғный бул киси арқалы адамларға тарқалған. Оның шәкирлери пүткіл ислам әлеминде фикҳ илиминиң раўажланыўында үлкен үлес қосқан хәм хәммеси Имам Кердерийди уллы устаз сыпатында қәдирлеген.

642-хижрий жылы 9-муҳаррам (1244 жыл 18 июнь) жума күни Бухарада қайтыс болған хәм қаладан ярым фарсах узақлықтағы Сабзамун қәбирстанында устазы Әбиў Муҳаммад Абдуллах ибн Муҳаммад ибн Яъқуб Ҳарисий ас-Сабзамуний қәбириниң қасына жерленген¹⁷.

Дереклерде ол киси жазып қалдырған мына китаплар көрсетилген:

1. «Таъсийсул-қоўаъид». Бул китап кәлам илимине тийисли болып, Ҳажы Халифа өзиниң «Кашфуз Зунуўн» китабында айтыўынша, Пайғамбарлардың маъсум, яғный гүналардан пәк екени ҳаққындағы китап¹⁸.

2. «Ар Роддул манхул».

3. «Китабу фий ҳалли мушкилаатил қудурий»¹⁹. Қудурий бул – ислам ҳуқықтаныўшылығына тийисли китап. Имам Шәмсул эиммә Кердерийдиң бул китабы Қудурий китабындағы қыйын мәселелердиң шешимине арналған.

4. «Шарху мунтахобил ҳассамий». Усули фикҳқа тийисли китап. Бул китап Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Умар Ҳисамуддин ал Аҳсикентийдиң китабы. Бул китап «Мухтасару Ҳисамуддин», деп те аталады.

5. «Ал Мунхйийи фий шарҳил муғний»

6. «Машрикул анўари фий мушкилил асар»

«Шәмсул-эиммә Муҳаммад Кердерий жүдә үлкен әҳмийетке ийе китаплардың бизлерге жетип келиўине себепши болған. Мысалы, Әбиў Мансур Матуридийдиң "Тәўиләти әҳлис-суннә" китабының Ташкент нусхасының хәм Бурҳануддин Марғинанийдиң "Ҳидая" китабының бизлерге шекем жетип келиўинде үлкен хызмет көрсеткен»²⁰. Ең әҳмийетли тәрәпи хәмме фақиҳлер «Ҳидая» китабын тек Шәмсул эиммә Кердерий арқалы ғана рәўият қылған.

Пайдаланылған дерек хәм әдебиятлар:

1. Сафадий «Ал ўәфий бил ўәфият», 1-том, 399-бет.
2. Эбул Файз Муҳаммад ибн Муҳаммад ал Ҳусайний, «Тәжул уруўс», Бейрут, «Дәрул ҳидая» баспаханасы, 14-том, 35-бет.

¹⁶ Абдулқәдир ибн Муҳаммад ал Кураший, «Жәўхаратул мудийя», Ряз, «Дәрул ихйил кутубил арабия», 1988-жыл, 1-том, 123-бет.

¹⁷ Абдулқәдир ибн Муҳаммад ал Кураший, «Жәўхаратул мудийя», Ряз, «Дәрул ихйил кутубил арабия», 1988-жыл, 1-том, 123-бет.

¹⁸ Мустафа ибн Абдуллах Ҳажы Халийфа «Кашфуз зунуўн», Бейрут, «Дәру ихйут туросил хәдийсә», 1999-жыл, 1-том, 333-бет.

¹⁹ Исмаил ибн Муҳаммад ал Багдадий, «Ҳидаятул арифийн», «Дару ихйут турос», Байрут, 2017-ж, 2-том, 122-бет.

²⁰ Абдулҳаким Жузжанийдиң «Ислам ҳуқықтаныўшылығы» китабы

3. Абдурраззақ ибн Ҳасан Димашқий, «Ҳилятул башар фий тарийхил қорнис сәлиси ашар», Бейрут, «Дәрус содр» баспаханасы, 1413-ҳ.жыл, 2-баспа, 342-бет.
4. Абдулқәдир ибн Муҳаммад ал Қураший, «Жәўҳаратул мудийя», Рияз, «Дәрул ихъил кутубил арабия», 1988-жыл, 3-том, 228-бет.
5. Эбул Фада, Қасым ибн Қутлу Буға «Тәжут тарожим», Бейрут, «Дәрул қолам», баспаханасы, 1992-жыл, 1-баспа, 267-268-бетлер.
6. Абдуллаҳ ибн Маҳмуд ал Бухарийдиң «Тарийхи Моллазада» Ташкент, «Янги аср авлоди», 2009-ж, 50-б.
7. Эбул файз Муҳаммад Ясин ибн Муҳаммад Ийса ал Маккий «Ал Ажжалатул аҳадийсил мусалсалати», Дамашқ, «Дәрул басоир» баспаханасы, 1985-жыл, Дамашқ, 2-баспа, 38-бет.
8. Абдулазиз ибн Аҳмад Бухарий Ҳанафий «Кашфул асрор шарҳи усулил Баздаўий», Байрут, «Дарул китабул исламий» баспаханасы, 2007-ж
9. Муҳаммад ибн Аҳмад аз Заҳабий «Сияру Аъламун нубала», «Муассасатур рисала», 1985-жыл.
10. Абдуллаҳ ибн Маҳмуд ал Бухарийдиң «Тарийхи Моллазада» Ташкент, «Янги аср авлоди», 2009-ж, 50-б.
11. «Фатаўаи Қазыхан» китабының авторы, Фахруддин Қазыхан раҳматуллаҳи алайҳ
12. Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Усман аз Заҳабий «Тарийхул ислам», Бейрут, «Мәктабатут таўфиқийя», 1993-жыл, 7-бет.
13. Мустафа ибн Абдуллаҳ Ҳажы Халийфа «Кашфуз зунуън», Бейрут, «Дәру ихъут туросил ҳәдийсә», 1999-жыл, 1-том, 333-бет.
14. Исмаил ибн Муҳаммад ал Бағдадий, «Ҳидаятул арифийн», «Дару ихъут турос», Байрут, 2017-ж, 2-том, 122-бет.
15. Абдулҳаким Шаръий Жузжаний «Ислам ҳуқуқ таныўшылығы, Ҳанафий мазҳабы ҳәм Орта Азия фақиҳлери», «Ташкент ислам университети баспаханасы, Ташкент, 2002-жыл.